

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846740>

УДК 504.064.2

АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РФ И В СУБЪЕКТАХ РФ

А.К. Николаева,

магистрант 2 курса, факультет заочного и дистанционного обучения

Л.П. Конвисарева,

научный руководитель,

к.ю.н., доц.,

ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эффективности административно-правовой охраны окружающей среды, а также ключевых механизмов экологического надзора на территории Российской Федерации в целом. Представлен ряд основных моментов, касающихся особенностей и проблем административно-правовой системы охраны среды.

В целом, актуальность затрагиваемой в статье темы, во многом существенна на текущий момент, потому как имеется внушительный ряд правовых проблем и неточностей, влияющих на целостность защиты нашей окружающей среды, а также совершенствования и обновления уже существующих механизмов ее охраны на территории регионов РФ.

Делается вывод о необходимости скорого совершенствования действующего природоохранного законодательства, который позволяет не только обнаружить недостатки и проблемы в российской правовой базе, но и наметить направления их корректировки.

Ключевые слова: окружающая среда, экология, охрана окружающей среды, правовое регулирование природоохранной деятельности, субъекты РФ

CURRENT FEATURES OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

A.K. Nikolaeva,
2nd year undergraduate Student, faculty of correspondence and distance learning
L.P. Konvisareva,
Scientific Director,
Candidate of Law, Associate Professor,
ChelSU,
Chelyabinsk

Annotation: This article examines the problem of the effectiveness of administrative and legal environmental protection, as well as the key mechanisms of environmental supervision on the territory of the Russian Federation as a whole. A number of main points concerning the peculiarities and problems of the administrative-legal system of environmental protection are presented.

In general, the relevance of the topic touched upon in the article is largely significant at the moment, because there is an impressive number of legal problems and inaccuracies that affect the integrity of the protection of our environment, as well as the improvement and renewal of existing mechanisms for its protection in the regions of the Russian Federation.

The conclusion is made about the need for an early improvement of the current environmental legislation, which allows not only to identify shortcomings and problems in the Russian legal framework, but also to outline the directions for their correction.

Keywords: environment, ecology, environmental protection, legal regulation of environmental protection, constituent entities of the Russian Federation

1. Правовые механизмы экологического надзора, экологического контроля в РФ.

В настоящее время, с учетом теоретико-правовых основ, формируется система административно-правовой охраны окружающей среды в РФ и в субъектах РФ, основные элементы которой составляют правовые механизмы экологического надзора, экологического контроля в РФ, а также правовые механизмы федерального и регионального (субъектов РФ) уровня.

Важность правовых вопросов экологического надзора, экологического контроля в РФ среди прочего подтверждается множеством соответствующих исследований. Анализ данных научно-прикладных исследований позволяет выделить следующие общие и характерные правовые механизмы экологического надзора, экологического контроля в РФ.

Общие теоретико-правовые механизмы экологического надзора и экологического контроля включают:

1) общий базовый предмет – специальные виды деятельности, которые обособлены соответствующим организационно-правовым обеспечением сферы правоотношений по экологической охране, которые формируются функционально-охранительными и правозащитными нормами;

2) общая конечная цель – достижение состояния оптимальной эффективности государственной системы экологического управления (образуются целевыми нормами);

3) общие механизмы системной связи экологического контроля, надзора или механизмы дуализма контроля-надзора единой системы обеспечения исполнения природоохранного законодательства (отражают системные нормы);

4) общие полномочия субъектов экологического контроля и надзора, обусловленные проверкой, предписанием, лицензированием, представлением и пр. (компетентные нормы);

5) общие полномочия подконтрольных, поднадзорных субъектов по исполнению природоохранных норм (обязывающие нормы).

В свою очередь, характерные теоретико-правовые механизмы экологического контроля содержат: специальные цели контроля, установленные законодательством; характерный предмет – подконтрольные субъекты, не включающие субъектов надзора, классифицируемые на субъекты государственного, муниципального, общественного контроля; не включает правотворческую деятельность; более низкая иерархия в дуалистической системе природоохранного управления; нечеткая классификация и неопределенное число подконтрольных субъектов; использование установленных данных без учета надзорной информации и специальных механизмов оценки.

То есть, общие теоретико-правовые механизмы системы экологического надзора (контроля) формируются соответствующими едиными нормами функционально-охранительного, правозащитного, целевого, системно-управленческого, компетентностного, обязывающего характера.

Специальные теоретико-правовые механизмы экологического надзора или контроля образуются характерными, индивидуальными нормами целевого, субъективного, правотворческого, иерархического, классификационного, информационного, оценочного, общественного и пр. содержания.

Обозначенные общие и специальные правовые нормы теоретическо-правовых механизмов отражены в легитимных правовых механизмах российской системы экологического надзора (контроля) и регламентированы

Законом № 7, Федеральным законом № 33-ФЗ от 1995 года (далее – Закон № 33), Федеральным законом № 96-ФЗ от 1999 года (далее – Закон № 96), Федеральным законом № 294-ФЗ от 2008 года (далее – Закон № 294), Федеральным законом № 248-ФЗ от 2020 года (далее – Закон № 248), др. законами и соответствующими подзаконными актами.

Следовательно, классификация легитимных правовых механизмов системы экологического надзора (контроля) включает конституционно-правовые, законодательные и пр. виды правовых механизмов.

Особенности правовых механизмов экологического контроля определяются положениями ст. 1, 67, 68 и пр. норм Закона № 7. В частности, легитимные правовые механизмы экологического контроля включают:

– понятие и правовые признаки экологического государственного контроля, отражающие в абз. 14 ст. 1 Закона № 7 содержащиеся в себе:

1) комплексный признак установления системы мер экологического контроля в природоохранной сфере, который часто упоминается в судебной практике и характеризуется проблемой неопределенности, поскольку в нормах Закона № 7 не обозначены элементы этой системы;

2) целевой признак предотвращения, выявления, пресечения экологических нарушений контрольными органами; по данному поводу стоит обратить внимание на то, что в понятии экологического надзора согласно ст. 65 Закона вместо «предотвращения» указано «предупреждение», которое является синонимом предотвращения и не отличается от предупреждения существенно по содержанию, о чем также разъяснялось КС РФ; это отражает проблему неопределенности в различии указанных признаков экологических мер контроля и надзора;

3) субъективный классификационный признак нарушителей-подконтрольных лиц только двух категорий (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), то есть граждане, физические лица, органы власти, муниципалитеты, должностные лица не подпадают под действие экологического контроля, что также представляется проблемой неопределенности, поскольку система экологического контроля по своей сущности охватывает мероприятия экологического надзора;

4) правовой признак предмета контроля в виде нарушения обязательных экологических требований, обозначенных в международных договорах РФ, в Законе № 7, в других федеральных законах, законах субъектов РФ и подзаконных актах;

– сложную подсистему экологического производственного контроля, регламентированную ст. 67 Закона № 7, показатели реализации которой представляются в центральный орган экологического надзора (Росприроднадзор), что подчеркивает общий характер мероприятий экологического контроля-надзора;

– объемную подсистему экологического общественного контроля, установленную нормами ст. 68 Закона № 7, элементы которой включают взаимодействие общественных инспекторов с субъектами экологического надзора.

Таким образом, можно обобщить, что легитимные правовые механизмы системы экологического контроля, установленные нормами ст. 1, 67, 68 Закона № 7, определяются: терминологическими признаками (комплексного, целевого, классификационного, правового характера); элементами подсистем экологического производственного и общественного контроля, которые взаимосвязаны с системой экологического надзора.

2.1. Особенности административно-правовой охраны окружающей среды в РФ.

Рассматривая особенности административно-правовой охраны окружающей среды в РФ, стоит дополнительно указать на три уровня (федерального, регионального, муниципального) правового регулирования этих аспектов согласно положениям ст. 36, 42, 58, 72, 114 Конституции РФ [9], что разъясняется в соответствующей судебной практике.

При этом стоит отметить, что в действующем российском законодательстве нет определения и четкого перечня признаков отдельных административных правовых норм и в целом административно-правового законодательства. Отдельные правила формирования административно-правового законодательства установлены нормами КоАП РФ, КАС РФ, Федерального закона «Об обязательных требованиях» и множестве других законов.

Например, в положениях КоАП РФ предусмотрены административно-правовые механизмы привлечения к ответственности за экологические правонарушения, включающие:

- положения 8 главы (ст. 8.1-8.49) с исчерпывающим перечнем 63 административных экологических правонарушений;
- положения ст. 23.29 КоАП РФ устанавливают исчерпывающий перечень 9 видов субъектов-органов экологической государственного надзора, уполномоченных рассматривать административные дела о нарушениях, предусмотренных отдельными нормами КоАП РФ экологического характера;

В судебной практике также лишь фрагментарно приводятся отдельные признаки административно-правовых норм:

- функциональный признак регулирования публичных отношений; обеспечительный признак привлечения к административно-правовой ответственности, главным образом, за нарушения публично-правовых отношений;

– управленческий признак организации деятельности органов власти, муниципалитетов.

С учетом вышеизложенного, можно указать на следующие базовые аспекты административно-правовой охраны окружающей среды в РФ:

1. Исходная конституционно-правовая особенность правовой охраны окружающей среды в РФ на федеральном, региональном, муниципальном уровне определяется нормами Конституции РФ и реализующими их актами российского законодательства.

2. Проблемная практическая особенность административно-правовой охраны окружающей среды в РФ заключается в отсутствии в действующем российском законодательстве определения и четкого перечня признаков отдельных административных правовых норм и в целом системы административно-правовой охраны.

3. Практические основы реализации указанных конституционных норм регламентированы множеством соответствующих актов федерального, регионального законодательства, муниципальных актов. В частности, положения ст. 65 Закона № 7 определяют применение 16 видов экологического государственного надзора, особенности которых регламентированы отдельными законодательными актами:

– в сфере геологии, охраны недр (согласно ст. 37 и пр. норм Закона РФ «О недрах»);

– в области земельного надзора (в порядке правил ст. 71 ЗК РФ);

– в сфере обращения с различными отходами (в соответствии с положениями Федерального закона № 89-ФЗ от 1998 года);

– в области проверки требований к охране атмосферного воздуха (согласно норм Закона № 96);

– в сфере охраны, использования водных объектов (в порядке правил ст. 36 и пр. норм ВК РФ);

– в области надзора за охраной континентального шельфа (в соответствии с положениями ст. 32 и пр. положений Федерального закона № 187-ФЗ от 1995 года);

– в сфере надзора в морских водах (согласно ст. 35 и пр. норм Федерального закона № 1557-ФЗ от 1998 года);

– в области надзора за действиями в экономической исключительной зоне Российской Федерации (в порядке правил ст. 28 и др. положений Федерального закона № 191-ФЗ от 1998 года); и т.д.

При этом следует отметить проблему отсутствия каких-либо документов, определяющих четкие критерии, мероприятия охраны космического околоземного пространства, которое согласно ст. 1 Закона № 7 установлено компонентом охраняемой природной среды.

Также стоит обратить внимание на содержании практических правовых механизмах охраны природы, реализуемых на федеральном уровне, которые установлены нормами Закона № 7 и включают:

Из анализа указанных и пр. практических административно-правовых природоохранных федеральных механизмов можно сделать вывод о проблеме отсутствия четких инструментов взаимодействия заинтересованных субъектов природоохранной деятельности (органов экологического контроля, надзора и пр. заинтересованных лиц).

Систематизируя вышесказанное, выделим следующие практические аспекты административно-правовой охраны окружающей среды в РФ:

1. Отраслевые административно-правовые особенности правовой охраны окружающей среды в РФ регламентируются специальными федеральными законами, определяющими вопросы природоохранной деятельности: охраны недр, земли, атмосферного воздуха, водных объектов, континентального шельфа, морских вод и т.д., в которых не установлены особенности правового режима космического околоземного пространства как элемента охраняемой природной среды.

2. Базовые (терминологические) административно-правовые особенности правовой охраны окружающей среды в РФ согласно ст. 1 Закона № 7 характеризуются: объективными, компетентными, субъективными признаками природоохранной деятельности множества соответствующих субъектов, а также целевыми и функциональными признаками сохранения, восстановления, прагматичного пользования, воспроизводства природных ресурсов.

3. Практические административно-правовые особенности правовой охраны окружающей среды в РФ определяются нормами Закона № 7, др. законов, подзаконных актов природоохранной деятельности, которые формируют соответствующие административно-правовые федеральные природоохранные механизмы компетентного, обеспечительного, правотворческого, программного, коммуникационного, обеспечительного, информационно-аналитического, контрольно-надзорного и пр. содержания.

2.2. Характерные особенности административно-правовой охраны окружающей среды в субъектах РФ.

В начале анализа практических аспектов административно-правовой охраны окружающей среды в субъектах РФ стоит дополнительно указать на нормы ст. 72, 114 Конституции РФ, определяющие совместную ответственность РФ и субъекта РФ по вопросам экологической охраны, а также полномочия Правительства РФ в части разработки, реализации единой экологической политики. По данному поводу в судебной практике отмечается:

– из конституционных положений следует, что народам субъектов РФ гарантируются пользование, охрана природных ресурсов, формирующих основу их жизнедеятельности, естественное богатство, достояние (ценность) всенародного значения;

– указанная гарантия не означает беспорное право собственности субъекта РФ на все природные ресурсы соответствующей территории, поскольку согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы охраны природы входят в совместное ведение, по которым принимаются федеральные законы и соответствующие им правовые акты субъектов РФ;

– при решении природоохранных проблем должны обеспечиваться учет, согласование всех различных интересов РФ и субъектов РФ.

То есть, исходная конституционно-правовая особенность правовой охраны окружающей среды на региональном уровне характеризуется проблемой обеспечения баланса федеральных и региональных интересов в сфере экологических отношений.

Также стоит обратить внимание на содержание практических правовых механизмов охраны природы, реализуемых на региональном уровне, которые установлены нормами Закона № 7 и включают:

– предусмотренный в ст. 5.1 Закона № 7 бланкетный механизм делегирования федеральных экологических полномочий в региональный уровень согласно процедурам, установленным п. 7.1 ст. 26.3 и др. нормами Федерального закона № 184-ФЗ от 1999 года;

– сложный региональный компетентный административно-правовой природоохранный механизм из 16 полномочий органов власти субъектов РФ в экологической сфере деятельности, формирующих:

То есть, на примере указанных норм можно обозначить практические административно-правовые особенности правовой охраны окружающей среды в субъектах РФ, которые регламентированы соответствующими нормами Закона № 7, др. законов, подзаконных актов природоохранной деятельности, формирующими соответствующие административно-правовые региональные природоохранные механизмы программно-согласовательного, политического, правотворческого, стратегического, мониторингового, надзорного, кадрового и пр. содержания.

В этой связи стоит обратить внимание на содержание информационного административно-правового механизма обеспечения населения экологическими данными о состоянии природы на соответствующей территории субъекта РФ, проблемное содержание которого определяется нормами:

– статьи 1 о понятии экологической информации;

– статьи 3 об экологическом принципе соблюдения права на получение каждым достоверных экологических данных;

- статьи 4.3 о правовом режиме экологической информации.

Мониторинг официальных веб-ресурсов Министерства экологии Челябинской области показало на разработку и издание 18 различных административных регламентов природоохранной сферы отношений, в которых отсутствуют какие-либо документы об информировании населения об экологических данных региона, хотя на сайте Челябинского центра мониторинга внешней среды отражаются данные экологического мониторинга:

С учетом вышеизложенного можно представить соответствующие практические проблемные информационные особенности административно-правовой охраны окружающей среды в субъектах РФ:

- отсутствие свободного доступа к экологической информации об оперативном экологическом состоянии субъектов РФ;
- неисполнение Правительством РФ п. 4 ст. 4.3 Закона № 7 об утверждении соответствующих правил распространения экологической информации;
- отсутствие в отдельных субъектах РФ специальных регламентов (иных документов) о реализации отдельных природоохранных полномочий (информационного и пр. содержания).

Таким образом, проанализировав в данной статье административно-правовую сторону охраны окружающей среды, а также механизмы экологического надзора и экологического контроля в РФ, можно сделать вывод, что на текущий момент решение экологических и правовых проблем в сфере охраны окружающей среды в РФ, является одной из приоритетных задач.

Список литературы

- [1] Об особо охраняемых природных территориях [Текст] : Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собр. законодательства РФ. – 1995. № 12. Ст. 1024.
- [2] Об охране атмосферного воздуха [Текст] : Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собр. законодательства РФ. – 1999. № 18. Ст. 2222.
- [3] О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [Текст] : Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собр. законодательства РФ. – 2008. № 52. Ст. 6249.
- [4] О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ

(ред. от 11.06.2021). Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (дата обращения: 30.05.2021).

[5] Определение ВАС РФ от 30.09.2011 N ВАС-12168/11 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (дата обращения: 30.05.2021).

[6] Толкование слова «предупредить». [Электронный ресурс]. – URL: <http://academic.ru/searchall.php?SWord=предупредить&from=xx&to=ru&did=ogegova&stypе=>. (дата обращения: 30.05.2021).

[7] Конституционно-правовая защита предпринимательства: актуальные аспекты (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2018 – 2020 годов) (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 17.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (дата обращения: 30.05.2021).

[8] Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля: приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (дата обращения: 30.05.2021).

[9] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020. (дата обращения: 30.05.2021).

[10] См. По запросу Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 250-О; По делу о проверке конституционности частей 1 и 1.1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и четвертого пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданки Т.П. Задубровской: постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2021 № 24-П; Обзор судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (дата обращения: 30.05.2021).

[11] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021). // Собр. законодательства РФ. – 2002. № 1. Ст. 1.

[12] Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 30.04.2021). Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 09.03.2015. (Дата обращения: 30.05.2021).

[13] По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе»: Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 N 4-П // Собр. законодательства РФ. – 1997. № 11. Ст. 1372.

[14] По делу о проверке конституционности статьи 1.5, части 1 статьи 2.1, части 1 статьи 15.6, пункта 1 части 1, части 3 статьи 28.1 и примечания к этой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки Н.Н. Корецкой: Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.2021 N 17-П. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 14.05.2021. (дата обращения: 30.05.2021).

[15] Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2019 год). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (дата обращения: 30.05.2021).

[16] По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П // Собр. законодательства РФ. – 2000. № 25. Ст. 2728.

[17] Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собр. законодательства РФ. – 1999. № 42. Ст. 5005.

[18] Информация официального сайта Минэкологии Челябинской области. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mineco174.eps74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugiiraboty/Gosudarstvennyeuslugiifunkciiim>. (Дата обращения: 30.05.2021).

[19] Информация сайта Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.chelpogoda.ru/pages/188.php>. (дата обращения: 30.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] On specially protected natural areas [Text]: Federal Law of March 14, 1995 No. 33-FZ (as amended on December 30, 2020) // *Sobr. legislation of the Russian Federation*. – 1995. No. 12. Art. 1024.

[2] On the protection of atmospheric air [Text]: Federal Law of 04/05/1999 No. 96-FZ (as amended on 08/12/2020) // *Sobr. legislation of the Russian Federation*. – 1999. No. 18. Art. 2222.

[3] On the protection of the rights of legal entities and individual entrepreneurs in the implementation of state control (supervision) and municipal control [Text]: Federal Law of December 26, 2008 No. 294-FZ (as amended on December 8, 2020) // *Sobr. legislation of the Russian Federation*. – 2008. No. 52. Art. 6249.

[4] On state control (supervision) and municipal control in the Russian Federation [Text]: Federal Law dated July 31, 2020 No. 248-FZ (as amended on 06/11/2021). Official Internet portal of legal information. [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (date of access: 30.05.2021).

[5] Determination of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 09/30/2011 N VAS-12168/11 [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (date of access: 30.05.2021).

[6] Interpretation of the word "warn". [Electronic resource]. – URL: <https://academic.ru/searchall.php?SWord=warn&from=xx&to=r&did=ogegov&stypе=>. (date of access: 05/30/2021).

[7] Constitutional and legal protection of entrepreneurship: topical aspects (based on the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in 2018-2020) (approved by the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 12/17/2020). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (date of access: 30.05.2021).

[8] On the approval of the requirements for the content of the program of industrial environmental control, the procedure and terms for submitting a report on the organization and on the results of the implementation of industrial environmental control: Order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated 02.28.2018 No. 74. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (date of access: 30.05.2021).

[9] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during a nationwide vote on 01.07.2020). The official Internet portal of legal information [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 07/04/2020. (date of access: 30.05.2021).

[10] See At the request of the State Assembly – Kurultai of the Republic of Bashkortostan on the interpretation of a number of provisions of Articles 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 and 78 of the Constitution of the Russian Federation: determination

of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 06.12.2001 No. 250-O; In the case of checking the constitutionality of parts 1 and 1.1 of Article 157 of the Housing Code of the Russian Federation, paragraph three of paragraph 40, paragraphs one and four of paragraph 54 of the Rules for the provision of utilities to owners and users of premises in apartment buildings and residential buildings in connection with the complaint of citizen T.P. Zadubrovskaya: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 05/31/2021 No. 24-P; Review of judicial practice of the RF Armed Forces for the fourth quarter of 2013 (approved by the Presidium of the RF Supreme Court on 04.06.2014). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (date of access: 30.05.2021).

[11] The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation [Text]: Federal Law of December 30, 2001 No. 195-FZ (as amended on May 26, 2021). // Collected legislation of the Russian Federation. – 2002. No. 1. Art. 1.

[12] The Code of Administrative Procedure of the Russian Federation [Text]: Federal Law dated 03/08/2015 No. 21-FZ (as amended on 04/30/2021). Official Internet portal of legal information. [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 09.03.2015. (Date of access: 30.05.2021).

[13] In the case of checking the constitutionality of Article 3 of the Federal Law of July 18, 1995 "On Advertising": Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 03/04/1997 N 4-P // *Sobr. legislation of the Russian Federation*. – 1997. No. 11. Art. 1372.

[14] In the case of checking the constitutionality of Article 1.5, Part 1 of Article 2.1, Part 1 of Article 15.6, Clause 1 of Part 1, Part 3 of Article 28.1 and the notes to this article of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation in connection with the complaint of citizen N.N. Koretsky: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 05/12/2021 N 17-P. Official Internet portal of legal information. [Electronic resource]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>, 14.05.2021. (date of access: 30.05.2021).

[15] Review of the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation for 2019). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online>. (date of access: 30.05.2021).

[16] In the case of checking the constitutionality of certain provisions of the Constitution of the Altai Republic and the Federal Law "On the General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Constituent Entities of the Russian Federation: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 07.06.2000 No. 10-P // *Sobr. legislation of the Russian Federation*. – 2000. No. 25. Art. 2728.

[17] On the general principles of the organization of legislative (representative) and executive bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation: Federal Law of 06.10.1999 No. 184- FZ (as amended on 05/26/2021) // *Collected. legislation of the Russian Federation*. – 1999. No. 42. Art. 5005.

[18] Information of the official website of the Ministry of Ecology of the Chelyabinsk region. [Electronic resource]. – URL: <https://mineco174.eps74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugiiraboty/Gosudarstvennyeuslugiifunkciim>. (Date of access: 05.30.2021).

[19] Information on the website of the Chelyabinsk Central Hydrometeorological Service, a branch of the Federal State Budgetary Institution "Ural UGMS". [Electronic resource]. – URL: <http://www.chelpogoda.ru/pages/188.php>. (date of access: 05.30.2021).

© А.К. Николаева, 2021

Поступила в редакцию 12.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Николаева А.К. Актуальные особенности системы административно-правовой охраны окружающей среды в РФ и в субъектах РФ // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 88-101. URL: <https://ip-journal.ru/>